

YOG‘OCH VA BOSHQA MATERIALLARDAN XALQ HUNARMANDCHILIGI ISH USULLARI ASOSIDA BUYUMLAR TAYYORLASH

Hojiyeva Feruza Yo‘lmurodovna

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 9-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabining texnologiya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789595>

Annotatsiya. Ushbu dars ishlanmada yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmandchiligi ish usullari asosida buyumlar tayyorlash haqida amaliy va nazariy ishlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yog‘och, buyum, materiallar, hunarmandchilik, buyum, texnika, moslamalar.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИЕМОВ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Аннотация. На данном занятии представлена практическая и теоретическая работа по изготовлению предметов из дерева и других материалов на основе приемов работы народных промыслов.

Ключевые слова: дерево, предмет, материалы, ремесло, предмет, техника, оборудование.

MANUFACTURE OF ITEMS FROM WOOD AND OTHER MATERIALS ON THE BASE OF WORKING METHODS OF FOLK CRAFTSMANSHIP

Abstract. In this lesson, practical and theoretical work is presented on the preparation of objects from wood and other materials based on the working methods of folk crafts.

Keywords: wood, item, materials, craft, item, technique, equipment.

Darsning maqsadi:

a) **Ta'limiy maqsad:** O'quvchilarga yog'och va boshqa materiallardan xalq hunarmandchiligi ish usullari asosida buyumlar tayyorlash haqida ma'lumotlar berish.

b) **Tarbiyaviy maqsad:** O'quvchilarni tozalikka, mehnatsevarlikka o'rgatish. Turmushdagi ehtiyojlar va ulardan foydalanishni tushuntirish. Texnika xavfsizligi qoidalari, ish o'rnini tashkil qilish qonun qoidalarini tushuntirish, sanitariya gigiyena talablariga to'liq rioya etishni o'rgatish.

c) **Rivojlantiruvchi maqsad:** O'quvchilarda yog'och va boshqa materiallardan xalq hunarmandchiligi ish usullari asosida buyumlar tayyorlash haqida bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish.

Kommunikativ kompetensiya:

hamkorlikda ishlash jarayonida jamoa va guruh a'zolari fikrini tinglay bilish, hurmat qilish, to'g'ri qabul qilish.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:

yog'ochning fizikaviy xossalari, yog'och turlarining xususiyatlari, duradgorlikda ishlatiladigan yelimlar va bo'yoqlar turlari, xususiyatlariga oid manbalaridan foydalana olish.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi:

duradgorlikda ishlatiladigan yelimlar va bo'yoqlarni ishlatilish sohalarini axborot manbalaridan qidirib topish.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish.

Milliy va umummadaniy kompetensiya:

turli materiallarga ishlov berishda moslamalarda xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilgan holda ishlash.

DARSNING BLOK CHIZMASI:

№	DARS BOSQICHLARI:	Bajariladigan ish mazmuni	Ajratilgan vaqt	
1	Tashkiliy qism	Salomlashish, davomatni aniqlash, sinfni darsga tayyorlash, kun tarixi aytiladi	3 daqiqa	
2	O'tilgan mavzuni takrorlash	Takrorlash, mustahkamlash, yangi mavzu bilan bog'lash	8 daqiqa	

3	<i>Yangi dars mavzusi mazmunini tushuntirish</i>	Yangi mavzuni tushuntirish	14 daqiqa
4	<i>Yangi mavzuni mustahkamlash</i>	Yangi mavzuni mustahkamlash	15 daqiqa
5	<i>Dars yakuni va baholash</i>	G'olib guruhni aniqlash, rag'batlantirish. Darsning so'ngi xulosasini chiqarish	3 daqiqa
6	Uyga vazifa	O'qituvchi tomonidan uyga vazifa e'lon qilinadi va keyingi mavzuga tayyorlanib kelish yo'nalishini aytib o'tadi	2 daqiqa

- Dars turi : Yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi.
- Dars metodi : "Guruhlash", "Kim chaqqon",
- "Aql charhi"
- Dars jihozi : AKT, tarqatmalar.

Dars turi: Bilimlarni mustahkamlovchi. Yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: Tushuntirish, suxbat, tezkor savol – javob, amaliy mustaqil ishlar bajarish, munozara, ko‘rgazmali va boshqalar.

Dars metodi: guruhlarda ishlash, “Aqliy hujum”, “Kim epchil-u, kim chaqqon”, “Klaster”, “B/B/B” metodlaridan foydalaniladi.

Darsda jihozi: yog‘ochga ishlov berish ustaxonasi, yog‘och namunalari, rasm va tarqatma materiallar, o‘quv qurollari, elektron materiallar, test materiallari.

O‘tilgan mavzuni takrorlash:

Guruhlarda ishlash

O‘quvchilar 3 guruhga bo‘linadi. Har bir guruh uyga berilgan mavzu bo‘yicha qisqacha ma‘lumot berishadi.

I. Yangi mavzu bayoni:

Yog‘ochga ishlov berish texnologiyasi asosida uy-ro‘zg‘or buyumlarini tayyorlash

Uy-ro‘zg‘or buyumlari turli xil bo‘lib, ularni ko‘pincha yog‘ochdan yasash qulay hisoblanadi. Ularning asosiy turlari oshxona buyumlari, mehmonxona, yotoqxona hamda ro‘zg‘orda ishlatiladigan turli asboblardan va buyumlar bo‘lib, ular yog‘ochdan yasalgan. Uy-ro‘zg‘or buyumlaridan har birini tayyorlashda uning bajariladigan vazifasiga qarab qaysi yog‘och turidan foydalanish maqsadga muvofiqligi aniqlab olinadi. Unda, asosan, ish-

latiladigan yog'och materialining qattiqligi hamda undan tayyorlanadigan buyumdan foydalanish jarayonida ro'y beradigan ta'sirlarga chidamlilik darajasi hisobga olinadi. Uy-ro'zg'or buyumlaridan biri bo'lgan quticha, odatda, o'rtacha qattiqlikdagi yog'ochlardan turli shakllarda tayyorlanadi.

AMALIY MASHG'ULOT. Quticha tayyorlash.

Quticha namunalari.

Quticha tayyorlashda rejalash va tirnoqli birikmalarni arralash:
a – chizg'ich yordamida rejalash; b – go'niya yordamida chizish; d – xatkash yordamida rejalash va belgilash; e – arra bilan uyalarni arralash; f – arra bilan go'shalarni arralash.

O'rta asr xattot va musavvirlari o'z asarlarini, asosan, maxsus ishlov berilgan, silliqlab, ba'zida turli ranglarda bo'yalgan qog'oz va qutilarda ifoda etishgan. Kitob varaqlari va qutichalarni qog'ozdan, yog'ochdan tayyorlab, turli tus va rangga bo'yab, uning ustiga rasmlar chizishgan

Yuzaga nozik chiziqlar chizish, ravon yozish, ranglar bilan ishlash, mustahkamligini oshirish uchun qutichalarga tirnoqli biriktirish kabi qo‘shimcha ishlov berilgan. Bezaklar asosida bezatilgan qutichalar shu davrda xaridor-gir buyumlardan biriga aylangan.

Qutichani yasash tartibi:

1. Qutichani tayyorlash uchun 30x25 *sm* o‘lchamdagi faner bo‘lagi, 10x110 *sm* o‘lchamdagi reyka bo‘lagi kerak bo‘ladi.
2. Qutichaning yon tomonlarini tayyorlash uchun 10x30 *sm* hamda 10x25 *sm* o‘lchamdagi reykalardan 2 donadan qirqib olinadi.
3. Qirqib olingan reyka bo‘laklaridan 2 tirnoqli birikmalar hosil qilinadi. Birikmalarning o‘lchamlari 30-rasmda ifodalangan.
4. Qutichaning pastki qismiga mo‘ljallangan fanerni joylashtirish uchun yon tomonlariga rejalashtirilgan reykalardan uzunligi 28 *sm*, eni 23 *sm*, qalinligi 1 *sm* bo‘lgan chuqurcha ochiladi.
5. Birikmalar bir-biriga biriktiriladi.
6. Pastki qismidan faner o‘rnatiladi.
7. Qutichaning ortiqcha kamchiliklari to‘g‘rilanadi. Qumqog‘oz yordamida silliqlanadi.

Yelimlarni ishga tayyorlash va ulardan foydalanish qoidalari

Yelimlash. Yog‘ochdan buyumlar tayyorlashda detallarni biriktirishning asosiy usuli yelimlashdir. Yelimlanadigan yog‘och detallari quruq bo‘lishi lozim. Bu detallarni yelimlab biriktiriladigan sirtlari bir-biriga zich yopishadigan aniq shakllarda tayyorlanib, changlardan tozalanadi. Yelimlab yopishtirilgan yog‘och sirtlari orasidagi yelim qatlami hosil qiladigan chokning qalinligi 0,1 *mm* dan 0,15 *mm* gacha bo‘lishi lozim. Chokning qalinligi bundan yupqa bo‘lsa ham, qalin bo‘lsa ham yelimli birikma mustahkam bo‘lmaydi.

Biriktirilayotgan sirtlarga yelim surtilgan detallarni bir-biriga ishqalash yoki presslash usulida biriktiriladi.

Ishqalash usulida biriktirilayotgan sirtlarning dastlab ozgina qismini bir-biriga bosib turgan holda asta-sekin kerakli holatgacha surib boriladi.

Presslash usulida ikki yoki undan ortiq detallarni bir-biriga biriktiruvchi yelim qatlami quriguncha press ostida tutib turiladi.

Kichik reykachalarni bir-biriga yaxshilab yelimlash orqali uzunligi 12 metrgacha bo'lgan yog'och to'sinlar hamda kerakli egri shakldagi katta yog'och detallari tayyorlanadi.

Yog'ochdan tayyorlanadigan buyumlarning yuzasidagi ortiqcha kamchiliklarni bekitish yoki uning ko'rinishini yanada yaxshilash maqsadida gulqog'oz, mato, qog'oz kabi materiallarni yelimlash mumkin. Bugungi kunda yog'ochning tabiiy rangini aks ettiruvchi turli xildagi gulqog'ozlar ishlab chiqarilmoqda. Mebel qoplamalarini yelimlashda ana shunday gulqog'ozlardan foydalaniladi. Duxoba, vilur, to'r matolaridan foydalanib ham yog'ochdan yasalgan uy-ro'zg'or buyumlarining ustki qismlarini bezatish mumkin.

AMALIY MASHG'ULOT. Quticha ustiga mato tanlash va uni amaliy tayyorlash

Quticha ustiga qoplamaning yelimlash tartibi:

1. Qutichaning ustiga qoplamaning yelimlash uchun qutichaga mos mato tanlanadi.
2. Qutichaning o'lchamlari asosida matoga chizma chiziladi va qirqib olinadi.
3. Matoga PVA yelimi bir tekis qilib surtiladi.
4. Qutichaning ustki va ichki qismlari changlardan tozalanadi. Chunki chang yelimning bir tekis yopishishiga xalaqit beradi. Keyinchalik yelimning ko'chib ketishiga olib keladi.
5. Mato qutichaning ichki qismiga bir tekis qo'yiladi va ustidan tekislanadi.
6. Mato qutichaning ustki qismiga bir tekis qo'yiladi va yaxshi yopishmagan joylari tekislanadi. Yelimning ortiqcha chiqib qolgan qismlari mato bilan artib tashlanadi.
7. Yelim qurishi uchun quticha bir necha soatga tekis joyga qo'yiladi.

Yog'ochga yelimlangan mato tasviri.

Amaliy mashg'ulot. "Sochiq uchun taglik" tayyorlash.

Kerakli asbob va moslamalar: 3 ta disk, yelim, qaychi, bezak uchun namunalar, munchoqlar
Ishning borishi:

"Sochiqcha uchun taglik" tayyorlashning texnologik kartasi.

№	Ish ketma-ketligi	Eskiz	Asbob va moslamalar
1	Sochiqcha uchun taglikka mos xom ashyo tanlash. Xom - ashyoning nuqsonlarini tekshirish.		
2	Xom-ashyoga sochiqcha uchun taglikning o'lchamlarini chizib olish		Chizg'ich, marker qalam
3	Zagatovkani chiziqlar bo'yicha konselyariya pichog'i yordamida qirqib olish		Konselyariya pichog'i, chizg'ich
4	Zagatovkaning taglik qismiga chiziq chizish		Marker qalami, chizg'ich

5	Chiziqlar ustidan kesilgan disk bo'laklarini yelimlash		Termo yelim
6	Diskni bo'yash.		Akril bo'yog'i, kistochka

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Yog'ochga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi turlari bo'yicha ish usullari. Yog'och o'ymakorlik san'ati tarixi va rivojlanishi

Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalqi amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turi. Bunda biror naqsh yoki tasvir taxta yoki boshqa yog'och buyumlarga chizib, kesib va o'yib ishlanadi. Badiiy san'atning bu turi deyarli barcha xalqlarda bo'lib, qadimgi Sharqda, dunyo mamlakatlari arxitekturasida keng ishlatilgan. Asrlar davomida Yevropa va Osiyo mamlakatlarida yog'och o'ymakorligining rivojlanib, o'ziga xos badiiy uslublari kelib chiqqan. O'rta Osiyoda ham yog'och o'ymakorligi qadimdan rivojlanib, uy-ro'zg'or buyumlarini tayyorlashda juda keng qo'llanilgan. Bu o'ymakorlik qadimiy arxitekturaning eshik, darvoza, ustunlar, har xil to'sinlar, stol, stul, xontaxta, quticha, ramka, qalamdon va boshqa buyumlarni bezashda ishlatilib kelingan.

Yog'och o'ymakorligida ishlatiladigan yog'och turlari va o'ziga xos xususiyatlari

Yog'och o'ymakorligida ota-bobolarimiz qadimda har xil yog'ochlardan turli maqsadda foydalanib kelganlar. Yog'och o'ymakorlikda shumtol, eman, arg'uvon, terak, chinor va boshqa daraxt yog'ochlaridan keng foydalaniladi. Mamlakatimizda yog'och o'ymakorligi ustalari o'z ishlari uchun eng yaxshi yong'oq, qarag'ay, chinor, tut, archa, terak, o'rik kabi mahalliy daraxtlarning eng a'lo navlarini ishlatadilar. Shu bilan birga boshqa joylardan keltirilgan shamshod, eman, qarag'ay kabi daraxt yog'ochlaridan ham foydalanadilar.

Yangi mavzu amaliy mashg'ulot davomida mustahkamlanadi.

AMALIY MASHG'ULOT. Silindr shaklidagi detallar. Egov dastasi eskizini chizish

Yog'ochga ishlov berish ishlarini bajarishda ularga ishlov berishda ishlatiladigan ish asboblari muhim sanaladi. Chunki yog'och oson ishlanadigan, turmushda ko'p ishlatiladigan materiallar sirasiga kiradi. Yog'ochga randa, arra, xatkash, qumqog'oz, turli xil markali stanoklar, iskana hamda egov yordamida ishlov beriladi. Asboblarning ishlov beriladigan yuzaning ish jarayoniga qarab tanlanadi. Masalan, randadan yog'och yuzasidagi g'adir-budurlikni olib tashlash va tekislashda foydalaniladi. Arra yordamida esa yog'och arralanadi. Iskana yordamida yog'och yuzasiga turli xil ko'rinishdagi naqsh elementlarini o'yib ishlash orqali tushirish mumkin. Egov yordamida esa yog'ochning yuzasi tekislanadi va turli xil kattaliklarda chuqurchalar ochiladi.

Silindr shakl deb, geometrik tanasi aylana shaklga ega bo'lgan buyumga aytiladi. Buyumlar silindr shaklda yasalgan bo'lib, oddiy va murakkab o'yiqlar bilan kesilgan bo'ladi. Bunga misol qilib egov dastasini olishimiz mumkin

“MOYCHECHAK” metodi:

Doskaga moychechak guli 8 yaproqli qilib chiziladi yoki moychechak rasmi yopishtiriladi va har bir yaprog'iga raqam qo'yib chiqiladi. O'qituvchi tomonidan 8 ta mavzuga oid savol tuzib kelinadi. Moychechak yaprogidagi har bir tanlangan raqam o'chirib boriladi. Guruh a'zolari tanlangan raqamlardagi savollar o'qituvchi tomonidan o'qiladi. Guruh o'quvchilari tomonidan javob beriladi. Namuna sifatida

“Maqsadlar daraxti” metodi

O'quvchilar 3 ta guruhlarga bo'linadilar. O'qituvchi esa ularga olmada yozilgan savollar tarqatadi. Va doskaga 3 ta olma daraxti chiziladi. Qaysi guruh to'g'ri javob bersa olmalarni doskadagi olma daraxtiga yopishtiradilar. Qaysi guruhning daraxtida olmalar soni ko'p bo'lsa o'sha guruh g'olib bo'ladi.

Shu bilan bugungi darsimizni
yakunlaymiz.

Bugungi dars g`oliblarini
taqdirlaymiz.

1. Eng zukko o`quvchi.
2. Eng bilimdon o`quvchi.
3. Eng chaqqon o`quvchi.
4. Eng faol o`quvchi.

O`quvchilarni rag`batlantirish

Darsni yakunlash va o`quvchilarni baholash. Yog`ochga ishlov berish ustaxonasini tartibga keltirish.

Uyga vazifani e`lon qilish: mavzu bo`yicha berilgan barcha ma`lumotlarni o`qib-o`rganib kelish.